

É o acompanhamento do paciente durante sua estada no hospital por uma pessoa amiga ou da família.

A presença do acompanhante é importante porque:

- FAVORECE a continuidade do vínculo familiar e social.
- DIMINUI os danos emocionais decorrentes da internação.
- ESTABELECE condições para que os acompanhantes sejam orientados sobre os cuidados que devem dar no hospital e em casa

A autorização para o acompanhamento será fornecida pelo enfermeiro responsável pelo setor, para no máximo 03 (três) pessoas maiores de idade.

O acompanhante deverá ter, preferencialmente, idade superior a 18 anos e inferior a 60 anos.

Possui direito a acompanhante o paciente menor que 18 anos e maior que 60 anos.

O ACOMPANHANTE SEMPRE DEVE PERMANECER COM MÁSCARA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE
AFONSO COSTA
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE
ENFERMAGEM E ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA

Gerência de Enfermagem II

AUTORES

Carolina de Alencar Moreira Pierre e
Paola Paiva Monteiro

COLABORADORES

Thiago Ferreira de Freitas e
Stéfany Marinho de Oliveira

COORDENADORES

Erica Brandão de Moraes, Geilsa Soraia
Cavalcanti Valente e Lívia Bertasso Araújo
Portugal

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

Acompanhamento de Pacientes no setor de Hematologia

SEMPRE USE MÁSCARA!

Material que pode ser trazido

Para o paciente: sabonete, pente, pasta e escova de dentes, hidratante e desodorante.

Não é permitido trazer lençol, cobertor, travesseiros e toalhas para o hospital.

É proibida a entrada de alimentos sem autorização do Serviço de Nutrição

Horário de visita

O horário para visita ocorre entre 14h e 15h, todos os dias da semana.

Só deve permanecer UMA pessoa na enfermaria.

Entre 08h e 12h não é permitido permanecer na enfermaria devido as rotinas do setor!

Higienize as mãos com álcool gel sempre antes e após entrar na enfermaria!

SEMPRE PERMANEÇA COM MÁSCARA NA ENFERMARIA

Orientações para o acompanhante

Apresente esta autorização e um documento de identificação **SEMPRE** que chegar ao setor.

EVITE USAR shorts, bermudas, chinelos/sandálias.

Permaneça sempre junto ao seu familiar limitando-se exclusivamente a atendê-lo, e evite circular em outras enfermarias.

Se desejar, poderá colaborar no atendimento às necessidades do paciente tal como: alimentação. Esta atividade não é obrigatória para o acompanhante.

NÃO INTERFERIR nos procedimentos que são exclusivos da enfermagem.

COMUNIQUE à equipe de enfermagem qualquer anormalidade que tenha observado.

Avise ao(a) enfermeiro(a) sempre que necessitar ausentar-se do setor.

Colabore com a ordem e limpeza da enfermaria jogando fora os restos alimentares.

Troca entre os acompanhantes

A troca entre os acompanhantes deve ocorrer na portaria, nos seguintes horários:

TURNO	HORÁRIO
Manhã	07h às 08h
Tarde	14h às 15h
Noite	18h às 19h

Com um documento de identificação e o cartão em mãos.

Não deverão permanecer no hospital acompanhantes com sintomas gripais.

Não utilize dispositivos eletrônicos nas dependências do hospital que incomode os demais pacientes internados.

Não é permitido manipular equipamentos hospitalares.

O hospital não se responsabiliza por celulares e objetos pessoais.

Contato do setor

☎ 2629-9187

📍 4º andar do HUAP

Autorização de Acompanhante

Autorizo

À acompanhar

Emissão:

--	--	--

Validade:

--	--	--

Na Unidade de Internação

Andar

Leito

Dia/Horário

--	--	--

Assinatura e carimbo do(a) enfermeiro(a)